

**ОТКРЫТОЕ ШИФРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ПИФАГОРОВЫХ
ТРОЙКИ ЧИСЕЛ****ЮНУСОВ ДЖУРА**

Ташкентский Университет Информационных Технологий имени

Мухаммада Ал-Хоразми

АННОТАЦИЯ: Динамичное развитие и применение национальных экономик и инновационный путь развития является одним из наиболее важных факторов, определяющих развитие человечества в двадцать первом веке. В теории криптографии применяются различные методы защиты информации. В данной статье можно ознакомиться с алгоритмами защиты информации на основе анализа симметричных булевых функциях (сбф) при исследовании проблемы ферми. На основе вычислений линейной зависимости пифагоровых троек и теоремы ферми для разработки алгоритма криптографического анализа.

Ключевые слова: защита, криптография, информация, безопасность.

Информационные и телекоммуникационные технологии в последней половине прошедшего века существенно повлияли на ускорение темпов развития мирового сообщества, создание базы для перевода многих национальных экономик на инновационный путь развития на основе производства и использования знаний, проникли практически во сферы жизни и деятельности людей. Несомненно, их динамичное развитие и применение станет одним из наиболее важных факторов, определяющих развитие человечества в двадцать первом веке.

В связи с этим значительно возрастает актуальность проблем, связанных с обеспечением безопасности личности, общества и государства при использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, с созданием благоприятных условий для гармонизации интересов различных государств в информационной сфере. При этом эффективность использования методов и средств защиты информации, информационных

технологийи систем зависит не только от степени изученности защищаемых объектов и анализа реальных условий, в которых они функционируют, но во многом определяется и моделированием возможных способов защиты и правильным выбором той или иной модели для решения практических вопросов создания системы защиты [1].

В теории криптогарфии применяются различные методы защиты информации. Каждый алгоритм друг от друга отличаются по различным способам применение математического аппарата, каждый из которых имеют свои преимущество и недостатки.

В данной статье разрабатывается алгоритмы защиты информации на основе анализа симметричных булевых функциях (СБФ) при исследовании проблемы Ферми, почему уравнение

$$X^n + Y^n = Z^n \quad (1)$$

имеет решения в натуральных числах и возможно ли этих чисел применить для криптографических анализов[3,4,5]. Рассмотрим начнём с определения:

Определение 1. Булева функция называется симметричной, если она не изменяется при любом переименовании переменных этой функции.

Известно, что уравнение (1) при $n=2$

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad (2)$$

является пифагоровы тройки чисел x, y, z и имеет решения в натуральных числах когда

$$X = 3, Y = 4 \text{ и } Z = 5.$$

Если теперь представим их в двоичной системе счисления (Таб.1),

Таблица 1.

q_4	q_3	q_2	q_1	q_0
2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
16	8	4	2	1

X = 3	0	0	0	1	1
Y = 4	0	0	1	0	0
Z = 5	0	0	1	0	1

то значение X ва Y будет определять логическую функцию трех переменных и имеет вид [3]

$$f(x, y) = S_{0,3}^3 (q_2, \overline{q_1}, \overline{q_0}). \quad (3)$$

Если значение X = 3, Y = 4 и Z = 5 арифметически умножить на ΔV (когда она равен кратному 2^к, где к=0,1,...,n), то двоичные значение X, Y и Z на к-разрядов в лево увеличивая их значение. Для значение отличное от 2^к (когда ΔV равное 3,5,6,7,9,...) производится арифметическое сложение (например ΔV = 5 = 1+4) ΔV = 1 и ΔV = 4, т.е. для X = 15 двоичное 1-1-1-1 получено от

$$\begin{array}{r} 0-1-1 \\ + \\ \underline{1-1-0-0} \\ = 1-1-1-1 \end{array}$$

Для анализа рассмотрим несколько значение X, Y и Z (Таб.2),

Таблица 2.

	32-16-8-4-2-1	ΔV		32-16-8-4-2-1	ΔV
X = 3	0-1-1	1	X = 18	1-0-0-1-0	6
Y = 4	1-0-0		Y = 24	1-1-0-0-0	
Z = 5	1-0-1		Z = 30	1-1-1-1-0	
X = 6	1-1-0	2	X = 21	1-0-1-0-1	7
Y = 8	1-0-0-0		Y = 28	1-1-1-0-0	
Z = 10	1-0-1-0		Z = 35	1-0-0-0-1-1	
X = 9	1-0-0-1	3	X = 24	1-1-0-0-0	8
Y = 12	1-1-0-0		Y = 32	1-0-0-0-0-0	
Z = 15	1-1-1-1		Z = 40	1-0-1-0-0-0	
X = 12	1-1-0-0	4	X = 27	1-1-0-1-1	9
Y = 16	1-0-0-0-0		Y = 36	1-0-0-1-0-0	

Z = 20	1-0-1-0-0		Z = 45	1-0-1-1-0-1	
X = 15	1-1-1-1-1		X = 30	1-1-1-1-0	
Y = 20	1-0-1-0-0	5	Y = 40	1-0-1-0-0-0	10
Z = 25	1-1-0-0-1		Z = 50	1-1-0-0-1-0	

Анализируя данную таблицу можно заключить, что между значениями "Y" и "Z" существует линейная зависимость

$$Z = Y + \Delta V \quad (4)$$

где ΔV - является коэффициентом умножением для новых значений "X" и "Y".

Если теперь значение уравнение (4) подставим в уравнение (2), тогда получим

$$x^2 + y^2 = z^2$$

$$x^2 + y^2 = (y + \Delta V)^2 \quad (5)$$

Решая данное уравнение относительно "Y" то получаем

$$y = \frac{x^2 - \Delta V^2}{2 * \Delta V} \quad (6)$$

В таблицах 3 и 4 приведены для различных значение ΔV уравнения (6).

Таблица 3.

X	$\Delta V = 1$		$\Delta V = 2$		$\Delta V = 3$	
	$Y=(X^2-\Delta V^2)/(2*\Delta V)$	$Z=(Y+\Delta V)$	$Y=(X^2-\Delta V^2)/(2*\Delta V)$	$Z=(Y+\Delta V)$	$Y=(X^2-\Delta V^2)/(2*\Delta V)$	$Z=(Y+\Delta V)$
1	0	1	-0,75	1,25	-1,3333333333	1,666667
2	1,5	2,5	0	2	-0,8333333333	2,166667
3	4	5	1,25	3,25	0	3
4	7,5	8,5	3	5	1,1666666667	4,166667
5	12	13	5,25	7,25	2,6666666667	5,666667
6	17,5	18,5	8	10	4,5	7,5
7	24	25	11,25	13,25	6,6666666667	9,666667
8	31,5	32,5	15	17	9,1666666667	12,166667
9	40	41	19,25	21,25	12	15
10	49,5	50,5	24	26	15,1666666667	18,166667

11	60	61	29,25	31,25	18,66666667	21,66667
12	71,5	72,5	35	37	22,5	25,5
13	84	85	41,25	43,25	26,66666667	29,66667
14	97,5	98,5	48	50	31,16666667	34,16667
15	112	113	55,25	57,25	36	39
16	127,5	128,5	63	65	41,16666667	44,16667

Таблица 4.

X	$\Delta V = 0,2$		$\Delta V = -4$		$\Delta V = 4$	
	$Y=(X^2-\Delta V^2)/(2*\Delta V)$	$Z=(Y+\Delta V)$	$Y=(X^2-\Delta V^2)/(2*\Delta V)$	$Z=(Y+\Delta V)$	$Y=(X^2-\Delta V^2)/(2*\Delta V)$	$Z=(Y+\Delta V)$
1	2,4	2,6	1,875	-2,125	-1,875	2,125
2	9,9	10,1	1,5	-2,5	-1,5	2,5
3	22,4	22,6	0,875	-3,125	-0,875	3,125
4	39,9	40,1	0	-4	0	4
5	62,4	62,6	-1,125	-5,125	1,125	5,125
6	89,9	90,1	-2,5	-6,5	2,5	6,5
7	122,4	122,6	-4,125	-8,125	4,125	8,125
8	159,9	160,1	-6	-10	6	10
9	202,4	202,6	-8,125	-12,125	8,125	12,125
10	249,9	250,1	-10,5	-14,5	10,5	14,5
11	302,4	302,6	-13,125	-17,125	13,125	17,125
12	359,9	360,1	-16	-20	16	20
13	422,4	422,6	-19,125	-23,125	19,125	23,125
14	489,9	490,1	-22,5	-26,5	22,5	26,5
15	562,4	562,6	-26,125	-30,125	26,125	30,125
16	639,9	640,1	-30	-34	30	34

Анализируя полученные данные таблицы 3 и 4 можно заключить, что между значениями “X”, “Y”, “Z” и ΔV существуют линейная зависимость. После определение подобной линейной зависимости пифагоровых троек X, Y и Z выяснилась, что имеется статья Никита Акса (6), который проводил такие же исследование. В работе (6) отмечается, что на радиус окружности (см.

рис. 1.) впишем прямоугольный треугольник **OAB**, причем радиус окружности **R**, всегда равен значению **Z**.

Рис. 1.

Тогда: **X = OB; Y = AB; Z = OA.**

Обозначим **BC = Δ**, но **OA = OB + BC**; т. е. **Z = (X + Δ)**; таким образом

$$X^2 + Y^2 = (X + \Delta)^2; \quad [1]$$

откуда:

$$X = \frac{Y^2 - \Delta^2}{2\Delta}; \quad [2] \quad \text{и} \quad Y = \sqrt{\Delta^2 + 2X\Delta}; \quad [2^*]$$

Н.Акс (6) подробно рассматривает различные свойства пифагоровых троек X, Y и Z.

Так как наша задача является применение пифагоровых троек X, Y и Z к решению задачи криптографического анализа и поэтому здесь не рассатриваются другие свойства.

Теперь рассмотрим теорему Ферми для разработки алгоритма криптографического анализа. Для этого пифагоровых троек X, Y и Z представим следующем образом:

Рис.2.

Здесь переменная ' X ' является входной информацией для шифрование, а ΔV шифрирующим ключом. Подробный алгоритм будет рассмотрена в следующих работах.

Заключение

Просто смотрите он рассмотрел пифагоровы тройки и упомянул теорему Ферма. Их связь в криптографии не указывается. То есть вывод по этой статье очень тяжело сделать. Даже если в следующей статье он укажет алгоритм, уже в этой он должен был указать работу этого алгоритма

Литература

1. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Информационная безопасность. М.: МГФ "Знание", ГЭИТИ, 2005. – 512с.
2. Поспелов Д.А. Логические методы анализа и синтеза схем. М.: Энергия. 1968. 228с.
3. Абдуллаев Д.А., Юнусов Д.Ю. Симметрия в булевых функциях и некоторых классах корректирующих кодов. Ташкент: Фан УзССР, 1987.144 с.
4. Юнусов Д.Ю. Открытое шифрование на основе симметричных булевых функциях.- Труды международной научной конференции «Роль и

значение телекоммуникаций и информационных технологий в современном обществе», Ташкент 27-30 сентября 2005г.

5. Юнусов Д.Ю. Решение прикладных задач информационной технологий на основе симметричных булевых функции. –тезисы на «Международная научно-техническая конференция» “Состояние и перспективы развития связи и информационных технологий Узбекистана” 11-12 мая 2005г., Ташкент.

6. Никита Акс. От пифагоровых чисел и теоремы Ферма к единой теории поля. <http://bezpeka.com/ru/lib/spec/art594.html>